

APPEL A PROJET FNSO « REEFTEMPS »

FICHER 3 : ANNEXES

Annexe 1 : Figures

Annexe 2 : Références

Annexe 3 : Chart Gantt

Annexe 4 : Glossaire

Annexe 5 : Screenshots ReefTEMPS

Annexe 6 : Publications ReefTEMPS

Annexe 1 - Figures

Figure 1. ReefTEMPS Network pays et partenaires

Annexe 1 - Figures

Figure 2. Architecture Open Data de ReefTEMPS

Annexe 1 - Figures

Figure 3. Référencement ReefTEMPS et production Data Science

Annexe 1 - Figures

Figure 4 – Organisation des Work packages du projet

Annexe 1 - Figures

Figure 5 - Mise en oeuvre transactionnel ReefTEMPS: état des lieux et évolution

Annexe 1 - Figures

Figure 6 - Études scientifiques qui bénéficieraient d'un accès en temps réel aux données

Annexe 2 : Références

- (1) Cheptsov et al. 2012. e-Infrastructure for Remote Instrumentation. *Computer Standards & Interfaces*, Volume 34, Issue 6, November 2012, Pages 476-484 - <https://doi.org/10.1016/j.csi.2011.10.012>
- (2) J. P. Baptista et al., "A four-probe salinity sensor optimized for long-term autonomous marine deployments," *OCEANS 2019 - Marseille*, Marseille, France, 2019, pp. 1-5. - <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8867544/authors#authors>
- (3) Arathy R. Nair, S. Muthukumaravel & Tata Sudhakar (2020) What Limits Our Understanding of Oceans? Challenges in Marine Instrumentation, *IETE Journal of Education*, DOI: 10.1080/09747338.2020.1715268
- (4) Liu, L.; Liao, Z.; Chen, C.; Chen, J.; Niu, J.; Jia, Y.; Guo, X.; Chen, Z.; Deng, L.; Xu, H.; Liu, T. A Seabed Real-Time Sensing System for In-Situ Long-Term Multi-Parameter Observation Applications. *Sensors* 2019, 19, 1255 - <https://doi.org/10.3390/s19051255>
- (5) Wang ZA, Moustahfid H, Mueller AV, Michel APM, Mowlem M, Glazer BT, Mooney TA, Michaels W, McQuillan JS, Robidart JC, Churchill J, Sourisseau M, Daniel A, Schaap A, Monk S, Friedman K and Brehmer P (2019) Advancing Observation of Ocean Biogeochemistry, Biology, and Ecosystems With Cost-Effective in situ Sensing Technologies. *Front. Mar. Sci.* 6:519. doi: 10.3389/fmars.2019.00519
- (6) Daras et al 2018, Utilisation d'un pile à combustible au méthanol en complément de l'énergie solaire pour les systèmes d'acquisition en milieu naturel - <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01928269/document>
- (7) Salon et al. 2009, Remote Oceanographic Instrumentation Integrated in a GRID Environment. *Computational Methods in Sciences and Technology*, Volume 15 (1) 2009, 49-55 - <http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:lib.psnc.pl:663>
- (8) Fiat Sylvie, Hocdé, R., Critical Success Factors of the ReefTEMPS sensors-oriented environmental information system for a real operability. *Geospatial Sensing Conference*, 2-4 September 2019 Munster, Germany.
- (9) Fiat Sylvie, ReefTEMPS, Network of coastal oceanic sensors, Open access data portal, RDA 15th Conference Melbourne 2020 <https://www.rd-alliance.org/reeftemps-network-coastal-oceanic-sensors-open-access-data-portal>.
- (10) Hocdé Régis, Fiat Sylvie. Le système d'information du "réseau de capteurs de température des eaux côtières dans la région du Pacifique Sud et Sud-Ouest". *Netcom*, 2013, 27 (2), p. 170-173. ISSN 2431-210X
- (11) Brissebrat G., Fiat Sylvie, Andriatiana A., Cheype Adrien, Grelet Jacques, Varillon David, Pelletier Bernard, Hocdé Régis. Sensor Observation System : optimisation d'un système d'information environnemental dédié capteurs : exemple du SI du réseau d'observation ReefTEMPS. Nantes : Renater, 2017, 9 p. *JRES 2017 : Journées Réseaux de l'Enseignement et de la Recherche*, Nantes (FRA), 2017/11/14-17.

Annexe 2 : Références

- (12) Varillon David, Fiat Sylvie, Magron Franck, Allenbach Michel, Hoibian Thierry, De Ramon N'Yeurt Antoine, Ganachaud Alexandre, Aucan Jérôme, Pelletier Bernard, Hocdé Régis (2018). ReefTEMPS : the observation network of the coastal sea waters of the South, West and South-West Pacific. SEANOE. <http://doi.org/10.17882/55128>
- (13) Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018 (2016). DOI: 10.1038/sdata.2016.18
- (14) Bangert D. et al. 2019. Recommendations for Services in a FAIR data ecosystem. https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/01/Recommendations_for_Services_in_a_FAIR_data_ecosystem.pdf

Annexe 4: Glossaire

CC-BY : Licence Creative Commons Attribution 2.0, Les licences Creative Commons constituent un ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et de distribution d'œuvres.

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

CNRS: Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. <http://www.cnrs.fr/>

CSW : Catalog Service for the Web, est un standard de l'OGC qui permet d'interagir avec un ou plusieurs catalogues de ressources spatialisées, généralement de manière distante via le Web.

<https://www.ogc.org/standards/cat>

CPS : La Communauté du Pacifique est une organisation internationale, bilingue qui compte parmi ses membres les États et les territoires anglophones et francophones de la région.

<https://www.spc.int/>

DYNALIT : DYNALIT est un Service National d'Observation (SNO) labellisé par le CNRS INSU (Institut National des Sciences de l'Univers) axé sur l'étude de la dynamique du littoral et du trait de côte. Impliquant 120 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs...), DYNALIT gère sur le long terme l'acquisition, la collecte et la mise en cohérence de données météorologiques de qualité de 30 sites ateliers (côtes sableuses, falaises, embouchures) répartis sur toutes les façades maritimes françaises. <https://www.dynalit.fr/>

ENTROPIE : "Écologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien", Unité Mixte de Recherche qui développe des programmes de recherche sur le fonctionnement des écosystèmes marins et insulaires tropicaux et sur leur évolution face aux forçages naturels et anthropiques à différentes échelles, spatiales et temporelles. Ses autorités de tutelles sont l'IRD, l'Université de La Réunion, le CNRS, l'Ifremer et l'Université de la Nouvelle-Calédonie

<http://entropie.ird.nc>

FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable est un ensemble de principes initialement énoncés par le groupe de travail FORCE 11 et publiés en 2016 dans un article de référence (Wilkinson et al., 2016).

<https://www.ouvrirlascience.fr/fair-principles/>

IR : les infrastructures de recherche correspondent à des équipements, des ressources et des services utilisés par les scientifiques pour mener leurs recherches et favoriser l'innovation dans leurs domaines. <https://www.inserm.fr/connaître-inserm/infrastructures-recherche>

ILICO: Créée en 2016, l'infrastructure de recherche littorale et côtière (ILICO) vise à observer et comprendre les milieux et les écosystèmes côtiers et marins dans leur globalité. Ainsi, ILICO regroupe un ensemble de dispositifs d'observation permettant de collecter des échantillons et de déployer différents instruments de mesure en fédérant 8 services d'observation, dit "réseaux élémentaires" que sont : COAST HF, CORAIL, DYNALIT, MOOSE, PHYTOBS, ReefTemps, SOMLIT et SONEL. <https://www.ir-ilico.fr/>

IMAGO: L'unité de service IMAGO est une unité de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Elle a pour missions 1/ De répondre aux besoins d'analyses physico-chimiques et de mises au point méthodologiques des unités de l'IRD et de leurs partenaires. Les laboratoires sont compétents dans les domaines de la chimie de l'eau, des sols, des végétaux et

Annexe 4: Glossaire

en chimie marine ; 2/ D'assurer la gestion opérationnelle de réseaux d'observation en géophysique et océanographie ; 3/ De gérer et mettre en œuvre, en s'intégrant aux équipes scientifiques lors des missions à la mer, le matériel océanographique commun embarqué ; 4/ De valoriser les observations océaniques in situ et satellitaires par des actions spécifiques en liaison avec les UMR concernées. <https://imago.ird.fr/>

INSU : L'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) coordonne des recherches couvrant un large spectre : astronomie et astrophysique ; sciences de l'océan et de l'atmosphère ; sciences de la Terre et des surfaces continentales. <https://www.insu.cnrs.fr/fr/insu>

IRD : Institution française publique de recherche, l'Institut de Recherche pour le Développement défend un modèle original de partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud et une science interdisciplinaire et citoyenne, engagée pour la réalisation des Objectifs de développement durable. <https://www.ird.fr/>

MARBEC : L'Unité Mixte de Recherche (UMR) MARBEC, MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation, a été créée le 1er janvier 2015. Ses autorités de tutelle sont l'IRD, l'Ifremer, l'Université de Montpellier et le CNRS. MARBEC est l'un des plus importants laboratoires travaillant sur la biodiversité marine et ses usages en France avec environ 230 agents, dont 80 chercheurs et enseignants-chercheurs. <http://www.umar-marbec.fr/>

OGC : L'Open Geospatial Consortium Inc., ou OGC1 est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 1994 pour répondre aux problèmes d'interopérabilité des systèmes d'information géographique (SIG). <https://www.ogc.org/>

OPeNDap : "Open-source Project for a Network Data Access Protocol" est une initiative visant à améliorer la récupération de données structurées à distance grâce à une architecture basée sur le Web et à un protocole d'accès aux données (DAP) neutre sur le plan disciplinaire. <https://www.opendap.org/>

OSU : Acronyme pour Observatoire des Sciences de l'Univers.

OSU-R : L'OSU-Réunion couvre l'ensemble des disciplines relevant des sciences de l'univers au sens large. Il regroupe, à l'Université de la Réunion, des unités de recherche membres de l'OSU, des laboratoires ou équipes associées, et des stations d'observation, l'ensemble représentant environ 80 personnes (permanents ou temporaires). <https://osur.univ-reunion.fr/>

UMR : Acronyme pour Unité Mixte de Recherche.

UNC : L'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) est une université pluridisciplinaire présente en Nouvelle-Calédonie depuis sa création en 1987. <https://unc.nc/>

US : Acronyme pour Unité de Service.

USP : L'Université du Pacifique Sud (USP) est le premier fournisseur d'enseignement supérieur dans la région du Pacifique et un centre international d'excellence pour l'enseignement, le conseil en recherche et la formation sur tous les aspects de la culture, de l'environnement et des besoins en développement des ressources humaines du Pacifique. <https://www.usp.ac.fj/>

RDA : La Research Data Alliance (RDA) est une initiative communautaire lancée en 2013 par la Commission européenne, la National Science Foundation et le National Institute of Standards

Annexe 4: Glossaire

and Technology du gouvernement des États-Unis, ainsi que le ministère de l'innovation du gouvernement australien, dans le but de mettre en place l'infrastructure sociale et technique permettant le partage et la réutilisation ouverts des données. <https://www.rd-alliance.org/>

ReefTEMPS: ReefTEMPS est un réseau de capteurs de température, pression, salinité et autres observables dans le domaine côtier du Pacifique Sud, Ouest et Sud Ouest, opéré par l'UMR ENTROPIE. <http://www.reeftemps.science/>

SNO: Les Service National d'Observation sont labélisés par la direction de l'INSU pour répondre au besoin de documenter sur le long terme la formation, l'évolution, la variabilité des systèmes astronomiques et des milieux terrestres, et de faire progresser les connaissances dans ces domaines. <https://www.insu.cnrs.fr/fr/les-services-nationaux-dobservation>

SONEL: SONEL vise à fournir des données d'observation du niveau de la mer de qualité métrologique obtenues via des marégraphes et techniques géodésiques, afin d'étudier les tendances de variation du niveau marin à long terme, d'étalonner les instruments satellites et de comprendre les processus de variation du niveau marin à la côte. <http://www.sonel.org>

SOS: Le service d'observation des capteurs (Sensors Observation Service - SOS) est un service Web pour interroger les données instantanées et temporelles des capteurs et fait partie du projet Sensor Web. <https://www.ogc.org/standards/sos>

SPC : Pacific Community, SPC is the english acronym of CPS, see CPS.

WMS: Web Map Service ou WMS est un protocole de communication standard qui permet d'obtenir des cartes de données géoréférencées à partir de différents serveurs de données. Le WMS est décrit dans des spécifications maintenues par l'Open Geospatial Consortium. <https://www.ogc.org/standards/wms>

WFS: Web Feature Service ou WFS est un protocole décrit dans des spécifications maintenues par l'Open Geospatial Consortium. Le service WFS permet, au moyen d'une URL formatée, d'interroger des serveurs cartographiques afin de manipuler des objets géographiques (lignes, points, polygones...), contrairement au Web Map Service ou WMS qui permet la production de cartes géoréférencées à partir de serveurs géographiques. <https://www.ogc.org/standards/wfs>

Annexe 5 : Screenshots ReefTEMPS - Copie d'écran 1: Portail ReefTEMPS accueil

14 pays

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis & Futuna, Vanuatu, Micronésie, Îles Marshall, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Tuvalu, Kiribati, Palau, Tokelau, Nauru, Samoa, Fidji.

7 paramètres physiques

Température, Salinité, Conductivité, Pression, Houle, Turbidité, Fluorescence.

Depuis 1958

Des premières mesures quotidiennes de la température à des capteurs à la seconde.

LE RESEAU

Des données issues de capteurs déployés pour certains *depuis 1958* accessibles publiquement

ReefTEMPS est un réseau de capteurs de température, pression, salinité et autres observables dans le domaine côtier du Pacifique Sud, Ouest et Sud Ouest, opéré par l'UMR LEGOS. ReefTEMPS est un service d'observation de l'infrastructure de recherche nationale française « milieux littoraux et côtier » IR ILICO.

[Voir les données](#)

[Site web de l'IR ILICO](#)

Annexe 5 : Screenshots ReefTEMPS - Copie d'écran 1: Portail ReefTEMPS accueil

COORDINATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Les partenaires impliqués dans la gestion et le pilotage du réseau.

UMR ENTROPIE

Ecologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien
Ecologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien

L'UMR ENTROPIE est en charge de la coordination du réseau ReefTEMPS.

US IMAGO

Instrumentation, Moyens Analytiques, Observatoires en Géophysique et Océanographie

L'US IMAGO assure la gestion opérationnelle du réseau d'observation.

UMR Marbec

MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation

L'UMR MARBEC participe à la coordination du réseau.

UMR LEGOS

Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales

L'UMR LEGOS est à l'origine du réseau et reste impliquée dans ReefTEMPS.

IRD

Institut de Recherche pour le Développement

L'IRD soutient le réseau depuis ses débuts.

IR ILICO

Infrastructure de Recherche Littorale et Côtière

ReefTEMPS fait partie de l'IR-ILICO depuis sa création et bénéficie de son conseil scientifique.

OMP

Observatoire Midi-Pyrénées

L'OSU OMP a porté un appui lors de la jeunesse du système d'information en 2016.

Les fournisseurs de données

IRD Nouméa

Coordinateur, fournisseur de données région Nouvelle-Calédonie

UNC

Fournisseur de données - région Wallis et Futuna

USP

Fournisseur de données - région de Fidji

CPS

Fournisseur de données - groupement des Iles du Pacifique

Annexe 5 : Screenshots ReefTEMPS - Copie d'écran 2: Portail ReefTEMPS accès aux données

ACCUEIL **DONNÉES** NOUVEAUTÉS FRANÇAIS

Réseau d'observation des eaux côtières du Pacifique insulaire

Réseau

Réseau ReefTEMPS

Station COK Manihiki Atoll 01

Réseau Réseau d'observation des eaux côtières du Pacifique insulaire

Producteur IRD Nouméa

Coordonnées 10°25.430'S, 160°59.816'O

Propriétés physiques Sea temperature

Dataset

MHXCOK01_TEMP_0A_TR

Station COK Manihiki Atoll 01

Plateforme MHXCOK01

Propriété physique SEA TEMPERATURE

Traitement cycle RAW DATA

Famille instrument THERMISTOR

Unité de mesure Celsius degree

Date début 27/10/2012

Date fin 26/01/2015

Télécharger les données

Dataset complet du 27/10/2012 au 25/01/2015
(peut prendre quelques secondes avant de démarrer)

- OpenDAP/Thredds
- Metadonnées/GeoNetwork
- NetCDF OceanSite
- CSV
- Aperçu graphique

Affiner la période de téléchargement

Propriétés physiques

-- tous confondus --

Stations

COK Manihiki Atoll 01

Datasets

MHXCOK01_TEMP_0A_TR

Graphique dynamique des données de la station sur la dernière année de mesure

ReefTEMPS datagram for COK Manihiki Atoll 01

Sea temperature (raw data)

Source: www.observations-geo.org

Pour avoir un meilleur aperçu, vous pouvez sélectionner et désélectionner les séries en cliquant sur leur nom dans la légende

CITATION / DOI

Varillon David, Fiat Sylvie, Magron Franck, Allenbach Michel, Hoibian Thierry, De Ramon N'Yeurt Antoine, Ganachaud Alexandre, Aucan Jérôme, Pelletier Bernard, Hocdé Régis (2018). ReefTEMPS : the observation network of the coastal sea waters of the South, West and South-West Pacific. SEANOE. <http://doi.org/10.17882/55128>

Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Annexe 5 : Screenshots ReefTEMPS - Copie d'écran 3: ReefTEMPS dans le catalogue SEANOE

SEANOE Sea scientific open data edition

ReefTEMPS : The Pacific Island coastal ocean observation network

Date 2018-12

Temporal extent 1958-01-01 -2018-12-05

Author(s) Varillon David¹, Fiat Sylvie², Magron Franck⁴, Allenbach Michel⁵, Hoibian Thierry⁵, De Ramon N'Yeurt Antoine⁶, Ganachaud Alexandre⁷, Aucan Jérôme⁸, Pelletier Bernard⁹, Hocdé Régis⁹

Contributor(s) Brissebrat Guillaume, Adriatiana Andry, Grelet Jacques, Bachelier Céline

Affiliation(s)

- 1 : US IMAGO, IRD, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- 2 : ENTROPIE, IRD, Univ Réunion, CNRS, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- 3 : OSU OMP, Toulouse, France
- 4 : CPS, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- 5 : UNC, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- 6 : USP PACE-SD, Fidji
- 7 : LEGOS, IRD, Toulouse, France / Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- 8 : GEOAZUR, IRD, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- 9 : MARBEC, IRD, Univ Montpellier, CNRS, Ifremer, Montpellier, France

DOI 10.17882/55128

Publisher SEANOE

Abstract

ReefTEMPS is a sensors network initiated in 1958 to monitor the coastal area of the South, West and South-West Pacific. This long-term observatory allows the acquisition of several parameters: Sea temperature, Electrical conductivity / practical salinity, Sea pressure / Waves height & period / sea level, Fluorescence, Turbidity, with high or medium frequency (from 1 second to 30 minutes). The main objective is to study the climatic parameters of the tropical ocean with a focus on the coastal sea waters to monitor the long-term effects of the global change and its impacts on the coral reefs and their resources.

ReefTEMPS is part of the French national federative Research Infrastructure for coastal ocean and seashore observations named IR LUCO. It is an observation service operated by ENTROPIE since 2019 (and before by the GOPS (South Pacific integrated observatory for the environment, terrestrial and marine biodiversity) in 2010-2017 and by LEGOS in 2018). FOUR operators each manage a sub-region: ENTROPIE/IRD New-Caledonia (New-Caledonia and Vanuatu), University of New-Caledonia (Wallis and Futuna), University of the South Pacific (USP) (Fiji) and the Pacific community (SPC) (Pacific States).

ReefTEMPS include a sensors-oriented environmental information system. It provides different types of interoperable services (including OGC standard SOS - Sensor Observation Service), each tailored to a specific scientific users community. The measurements provided by sensors, deployed for more than 40years for some, are stored in a dedicated database designed by US IMAGO in the late 2000s. By aggregating historical IRD stations, ReefTEMPS provides very long time series exceeding 60 years.

All data acquired are publicly accessible without any restriction (under CC-BY licence). The extracted data are accessible from this ReefTEMPS landing page with a downloadable ZIP file. All the data acquired, including the most recent data, are accessible from the ReefTEMPS data portal and through the different ReefTEMPS web services.

The ZIP archive contains all ReefTEMPS data acquired since 1958 to the last update, for all parameters, and with different quality levels (from RAW to historical series). The ZIP archive contains 170 data files in NetCDF OceanCite 2.0 format. There is one file for each platform, with different parameter and different quality level.

License

Utilisation

ReefTEMPS data are published without any warranty, express or implied. The user assumes all risk arising from his/her use of ReefTEMPS data. Data are intended to be research-quality and include estimates of data quality and accuracy, but it is possible that these estimates or the data themselves contain errors. It is the sole responsibility of the user to assess if the data are appropriate for his/her use, and to interpret the data, data quality, and data accuracy accordingly. The ReefTEMPS team welcome users to ask questions and report problems.

Acknowledgments

The creation of the ReefTEMPS sensors network was carried out in 2010 in the framework of the South Pacific integrated observatory for the environment, terrestrial and marine biodiversity (GOPS). The sensors network was also funded by a grant from the French Ministry for Overseas Territories ("Le Fonds Pacifique") and by the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI), the alliance AllEnv, the French research infrastructure LUCO and the French National Research Institute for Sustainable Development (IRD). The authors also want to acknowledge the support received from the IRD of New-Caledonia, the University of New-Caledonia (UNC), the Pacific Community (SPC) and the University of the South Pacific (USP) for the data acquisition. The authors want to acknowledge the support received more widely from the IMAGO service unit, the Observatory Midi-Pyrénées (OSU OMP, <http://www.obs-mip.fr>) and the GEOAZUR (<https://geoazur.oca.eu/fr/acc-geoazur>), ENTROPIE (<http://umr-entropie.ird.nc>), LEGOS and MARBEC (<http://www.umr-marbec.fr>) joined research units.

Sensor metadata

- CTD (Conductivity, Temperature, Depth) : Sea-Bird SBE16plus, Seabird SBE19 SEACAT PROFILER
- MG (Marégraphe): DR-1050, HOB0 U20-001-02 Water Level, RBR DR-1050, RBR RBRduo, RBR TGR-1050-P, RBR TWR-2050, RBRduo, RBRduo V10.570, Sea-Bird SBE26 SEAGAUGE, Sea-Bird SBE26plus, SEAGAUGE, TGR-1050-P, TWR-2050 V6.77
- SEAU (meteorological bucket) : SEAU Meteorologique
- THERMISTOR (Thermistor) : HOB0 UTBI-001 Tidbit Temp, ONSET BUCKET HYBRIDE, ONSET Generique, Optic StowAway-TEMP(C)ONSET, RBR Data Logger TR-1050, RBR Data Logger TR-1060, RBR TR-1060, Sea-Bird SBE56
- TSG (Temperature, Salinity) : INFINITY Data Logger ACTW-USB, Sea-Bird SBE16 SEACAT

Data

File	Size	Format	Processing	Access	Key
Readme	2 KB	TEXTE		Open access	56647
2018-12 release	167 MB	NC, NetCDF	Quality controlled data	Open access	60677
2018-02 Release	118 MB	NC, NetCDF	Quality controlled data	Access on demand	56591

Database [Base de données](#)

Click to download the data

IRD / Jean-Michel Boré Temperature sensor survey: intervention by Bertrand Bourgeois, diver at the SEOH (Hyperbaric Operations Execution Service) in the Passe d'Ouarai, in New Caledonia.

Download metadata

TXT, RIS, XLS, RTF, BIBTEX

References

DeCarlo Thomas M., Harrison Hugo B., Gajdick Laura, Alaguarda Diego, Rodolfo-Metalpa Riccardo, D'Olivo Juan, Liu Gang, Patalwala Diana, McCulloch Malcolm T. (2019). Acclimatization of massive reef-building corals to consecutive heatwaves. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 286(1898), 20190235-.

Roger Jean, Pelletier Bernard, Aucan Jérôme (2019). Update of the tsunami catalogue of New Caledonia using a decision table based on seismic data and maregraphic records. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 1-22.

Share

How to cite

Varillon David, Fiat Sylvie, Magron Franck, Allenbach Michel, Hoibian Thierry, De Ramon N'Yeurt Antoine, Ganachaud Alexandre, Aucan Jérôme, Pelletier Bernard, Hocdé Régis (2018). ReefTEMPS : The Pacific Island coastal ocean observation network. SEANOE. <https://doi.org/10.17882/55128>

Annexe 6 : Publications ReefTEMPS

Annexe 6.A: Production scientifique des acteurs du SNO (publications de rang A, conférences, thèses)

[Production pour laquelle le premier auteur appartient au service]

2020

Poster: Fiat Sylvie, ReefTEMPS, Network of coastal oceanic sensors, Open access data portal, RDA 15th Conference Melbourne 2020 <https://www.rd-alliance.org/reeftemps-network-coastal-oceanic-sensors-open-access-data-portal>

2019

Conférence: Fiat Sylvie, Hocdé, R., Critical Success Factors of the ReefTEMPS sensors-oriented environmental information system for a real operationality. Geospatial Sensing Conference, 2-4 September 2019 Munster, Germany.

Conférence: Fiat Sylvie, Aucan Jérôme (2019), Comité utilisateurs OBLIC (Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie), Le Réseau ReefTEMPS, collecte et mise à disposition de données de température, vagues et niveau de la mer en Nouvelle-Calédonie et d'autres pays du Pacifique.

2018

Conférence : Fiat, S., Aucan, J. (2018). Le réseau ReefTEMPS, réseau de capteurs de température, pression, salinité dans le domaine côtier du Pacifique Sud, Ouest et Sud Ouest.

Conférence GISDay 2018, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Conférence :Hocdé Régis, Delorez V., Jadaud A. (2018). MARBEC-Obs : toward a virtual observatory of marine and coastal ecosystems, mainly in Mediterranean and tropical areas.

Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata, 59 (Suppl. 1), 211-212. IMDIS 2018 : International Conference on Marine Data and Information Systems, Barcelone (SPA), 2018/11/05-07. ISSN 0006-6729 [fdi:010074618](https://doi.org/10.1007/978-3-319-74618-8)

Dataset : Varillon David, Fiat Sylvie, Magron Franck, Allenbach Michel, Hoibian Thierry, De Ramon N'Yeurt Antoine, Ganachaud Alexandre, Aucan Jérôme, Pelletier Bernard, Hocdé Régis (2018). ReefTEMPS : the observation network of the coastal sea waters of the South, West and South-West Pacific. SEANOE. doi.org/10.17882/55128

Poster : Fiat S., Hocdé R., Brissebrat G.. 2018. SOS 2.0, la jouvence du Système d'Information du Réseau d'observation du Pacifique Sud 'ReefTEMPS' [poster]. Conférence: SIST 2018 : Séries Interopérables et Systèmes de Traitement, 28-29 juin 2018, Guyancourt, France.[https://sist18.sciencesconf.org/data/pages/09 R Hocde S Fiat Jouvence du SI Reef Temps Poster 1.pdf](https://sist18.sciencesconf.org/data/pages/09_R_Hocde_S_Fiat_Jouvence_du_SI_Reef_Temps_Poster_1.pdf)

2017

Article : Aucan, J., Vendé-Leclerc, M., Dumas, P., Bricquir, M., 2017 - Wave forcing and morphological changes of New Caledonia lagoon islets: Insights on their possible relations.

Comptes Rendus Geoscience, 349, 6–7, October–November 2017, 248-259.

doi.org/10.1016/j.crte.2017.09.003

Conférence : Fiat, S., Hocdé, R., Varillon, D., Andriatiana, A., Brissebrat, G., Grelet, J., Cheype, A., Pelletier, B. 2017. Sensor Observation System : choix d'organisation des données et choix de diffusion - exemple du système d'information du réseau d'observation ReefTEMPS. JDEV 2107, 4ème édition des Journées nationales du DEVeloppement logiciel, 4-7 juillet 2017, Marseille. DOI : [10.13140/RG.2.2.23247.38566](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23247.38566)

Conférence : De Ramon N'Yeurt, A. & Holland, E. (2017). Coastal Temperature and Ocean Acidification Monitoring Strategy for the University of the South Pacific Region: Present Status

Annexe 6 : Publications ReefTEMPS

and Future Plans; first author Invited to present at the International Conference Impacts of Global Warming and Ocean Acidification on Marine Ecosystems and Necessary Policy Measures - Towards the Establishment of Networks Among Experts of The Pacific Region organised by the Sasakawa Peace Foundation (SPF), Tokyo, Japan, 19th to 20th January 2017. Poster: De Ramon N'Yeurt, A. (2017) Monitoring Platforms for Ocean Acidification and Temperature in the Fiji Islands; presented at the International Conference Impacts of Global Warming and Ocean Acidification on Marine Ecosystems and Necessary Policy Measures - Towards the Establishment of Networks Among Experts of The Pacific Region organised by the Sasakawa Peace Foundation (SPF), Tokyo, Japan, 19th to 20th January 2017.

Conférence Poster & Article : Brissebrat G., Fiat, S., Andriatiana, A., Grelet, J., Pelletier, B., Hocdé, R. 2017. Sensor Observation System : optimization of a sensors-oriented environmental information system - example of the SI of the ReefTEMPS observation network []. 12th edition of JRES "Journey to the center of the virtual", 14th to 17th November 2017, Nantes [dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36083.02086](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36083.02086)

Conférence : Andriatiana, A., Fiat, S., Brissebrat, G., Grelet, J., Pelletier, B., Hocdé, R. 2017. Portage d'une architecture SOA sous Docker, exemple du système d'information du réseau d'observation ReefTEMPS. JDEV 2107, 4ème édition des Journées nationales du DEveloppement logiciel, 4-7 juillet 2017, Marseille.

http://devlog.cnrs.fr/media/jdev2017/presentation_docker_short_final_v2.pdf

2016

Conférence : Hocdé, R., Fiat, S., Brissebrat, B., Pelletier, B. 2016. Réseau d'observation du Pacifique Sud 'ReefTEMPS' : évolutions fonctionnelles et optimisation d'un système d'information dédié capteurs et reconstitution de séries temporelles. Conférence: sist16 : Séries Interopérables et Systèmes de Traitement, 29-30 sept. 2016 Montpellier, France.

sist16.sciencesconf.org/data/pages/12_R_Hocde.pdf

2015

Conférence : Fiat, S., Hocdé, R. 2015. SI-TEC-PSO: retour d'expérience sur le système d'information dédié capteurs et reconstitution de séries temporelles de ReefTEMPS, le réseau de suivi de température des eaux côtières dans la région du Pacifique Sud et Sud-Ouest.

Conférence: sist15 : Séries Interopérables et Systèmes de Traitement, 24-25 sept. 2015 Marseille, France. nuage.osupytheas.fr/...PDF

Conférence : Cheype, A., Fiat, S., Pelletier, B., Ganachaud, A., Grelet, J., Varillon, D., Magron, F., Hocdé, R. Système d'information de l'observatoire ReefTEMPS : données de température côtière du Pacifique Sud et Sud-Ouest [poster]. Nouméa : GOPS, 2015, 1 p. JDEV 2015 : Journées Nationales du DEveloppement Logiciel de l'Enseignement Supérieur et Recherche, 2015/06/30-2015/07/03, Bordeaux. doi:[10.13140/RG.2.1.4118.7600](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4118.7600)

2013

Article : Hocdé, R., Fiat, S. 2013. Le système d'information du « réseau de capteurs de température des eaux côtières dans la région du Pacifique Sud et Sud-Ouest, Netcom, Special issue « Les données environnementales en libre accès : politiques, expériences, usages », 27-1/2 | 2013, 170-173. [dx.doi.org/10.4000/netcom.1294](https://doi.org/10.4000/netcom.1294)

Ante 2010

Annexe 6 : Publications ReefTEMPS

Article : Alory, G., A. Vega, A. Ganachaud, and M. Despinoy (2006), Influence of upwelling, subsurface stratification, and heat fluxes on coastal sea surface temperature off southwestern New Caledonia, *J. Geophys. Res.*, 111, C07023, doi:[10.1029/2005JC003401](https://doi.org/10.1029/2005JC003401).

Annexe 6.B: Production scientifique des utilisateurs du SNO (publications de rang A, conférences, thèses)

[Production pour laquelle le premier auteur appartient à une équipe extérieure au service]

2019

Article : DeCarlo TM, Harrison HB, Gajdzik L, Alaguarda D, Rodolfo-Metalpa R, D'Olivo J, Liu G, Patalwala D, McCulloch MT. 2019 Acclimatization of massive reef-building corals to consecutive heatwaves. *Proc. R. Soc. B* 286: 20190235. <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.0235>

Article : Roger Jean, Pelletier Bernard, Aucan Jérôme (2019). Update of the tsunami catalogue of New Caledonia using a decision table based on seismic data and maregraphic records. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 1-2. <https://doi.org/10.5194/nhess-2019-36>

2018

Chapitre ouvrage : Payri Claude, Benzoni Francesca, André L.V., Houlbrière Fanny. Le blanchissement corallien de 2016. In : Payri Claude (ed.), Moatti Jean-Paul (pref.). Nouvelle-Calédonie : archipel de corail. Marseille (FRA) ; Nouméa : IRD ; Solaris, 2018, p. 161-166. ISBN 978-2-7099-2632-4 : identifiant IRD : [fdi:010073433](https://doi.org/10.1007/3433)

Article : A. Schmitt, M. Elliot, K. Thirumalai, C. La, F. Bassinot, J. Petersen, A. Movellan, S.J. Jorry, J. Borgomano, Single foraminifera Mg/Ca analyses of past glacial-interglacial temperatures derived from *G. ruber sensu stricto* and *sensu lato* morphotypes, *Chemical Geology*, 2018, doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.11.007

2017

Article : Van Wynsberge, S., Andréfouët, S., Gaertner-Mazouni, N., Wabnitz, C., Menoud, M., LeMoullac, G., et al., 2017 - Growth, Survival and Reproduction of the Giant Clam *Tridacna maxima* (Roëding 1798, *Bivalvia*) in Two Contrasting Lagoons in French Polynesia. *PLoS ONE* 12(1): e0170565. doi:[10.1371/journal.pone.0170565](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170565)

Article : Van Wynsberge, S., Menkes, C., Le Gendre, R., Passfield, T., Andréfouët, S., Are satellite measurements of oceanic SST reliable proxies of lagoon temperature in the South Pacific?, 2017, *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 199, 117-124.

Rapport : Vendé-Leclerc M., Bricquier M., Garcin M., Aucan J., Dumas P. (2017) – Évolution Morphologique des Îlots du Lagon sud calédonien : indicateur de l'impact du changement climatique (EMIL), Rapport final (SGNC-2017 (03).

2015

Thèse (M2) : Patoit B. Modeling Wave Fields with WaveWatch III during Tropical Cyclones in the South-West Pacific: Example of TC PAM (March 2015). Master's Thesis in Marine Physics and Climate : ENSTA Bretagne, 2015

Thèse (M2) : Velay C. Contribution au système opérationnel de prévision de dérive FVCOM-ALADIN-MOTHY appliqué aux lagons de Nouvelle-Calédonie. Master's Thesis in Marine Physics and Climate : ENSTA Bretagne, 2015

Annexe 6 : Publications ReefTEMPS

Article : Andréfouët, S., Dutheil, C., Menkes, C., Bador, M., Lengaigne, M., 2015 - Mass mortality events in atoll lagoons: environmental control and increased future vulnerability. *Global Change Biology*, 21: 195-205, doi:[10.1111/gcb.12699](https://doi.org/10.1111/gcb.12699).

2013

Article : Andréfouët, S., Van Wynsberge, S., Gaertner-Mazouni, N., Menkes, C., Gilbert, A., Remoissenet, G. 2013. Climate variability and massive mortalities challenge giant clam conservation and management efforts in French Polynesia atolls. *Biological Conservation* 160 (2013) 190–199

Thèse (M2) : Dutheil, C. 2013. Caractérisation de l'environnement océanique et atmosphérique d'atolls lors d'événements dystrophiques dans les lagons rapport de stage. Master Océanographie : Océanographie physique et Biogéochimique, Institut méditerranéen d'océanologie, IRD Nouméa, 35p.

2010

Article : Magnen, D., 2010. Etude de la salinité de surface dans le lagon sud-ouest calédonien : rapport de stage. Master : Sci. et Technologies : Sci. Physiques pour l'Ingénieur : Surveillance de l'Environnement, Université du Sud : Toulon, 2010, 38 p.

Thèse (M2) : Guyennon, A., 2010. Homogénéisation des données de températures des stations océaniques côtières autour de la Nouvelle-Calédonie. Evolution et projections climatiques, Univ. P. Sabatier, IRD Nouméa 48 p.